

Hongos filamentosos nativos de un yacimiento petrolero con capacidad de sintetizar biotensioactivos

Marcia Eugenia Ojeda-Morales¹, Ana Laura Severo Domínguez², *Yuridia Evelin Hernández Cardeño³,
Sulma Guadalupe Gómez Jiménez⁴, Claudia Ponce Sánchez⁵

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura UJAT, marcia.ojeda@ujat.mx

²División Académica de Ingeniería y Arquitectura UJAT, ana.severo@ujat.mx

³División Académica de Ingeniería y Arquitectura UJAT, evelin.hernandez@ujat.mx

⁴División Académica de Ingeniería y Arquitectura UJAT, sgomez@ujat.mx

⁵División Académica de Ingeniería y Arquitectura UJAT, claudia.ponce@ujat.mx

*Autor para la correspondencia

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En esta investigación se aislaron hongos filamentosos a partir de agua congénita extraída del pozo Artesa-395 en Juárez, Chiapas, México. Las ocho cepas encontradas fueron cultivadas en medio sólido y líquido para evaluar su capacidad de utilizar el petróleo como única fuente de carbono. Cuatro cepas sobrevivieron a la primera etapa en medio sólido (HL4, HL5, HL10 y HL11), y solo dos sobrevivieron en medio líquido (HL10 y HL11). Por medio de microscopía electrónica las cepas fueron identificadas como *Aspergillus sp* (HL10) y *Curvularia spp* (HL11). La producción de biotensioactivos se evaluó con ensayos de actividad hemolítica, dispersión de aceite, gota colapsada e índice de emulsión. La cepa HL10 mostro la mayor capacidad de producción de biotensioactivo con un rendimiento de 1.897 g/L. Por lo tanto, el biotensioactivo producido por la cepa de *Aspergillus sp* puede ser utilizado en biorremediación de suelo y agua contaminados con petróleo.

Palabras clave: hongos filamentosos, biotensioactivos, biorremediación,

Abstract

Eight indigenous fungi were isolated from produced water collected from the Artesa-395 oil well in Juarez, Chiapas, Mexico. Every fungal strain was cultured in solid and liquid media containing petroleum as a sole source of carbon. Four strains survived to solid media assay (HL4, HL5, HL10 y HL11) and two survived in liquid media assay (HL10 and HL11). The HL10 and HL11 strains were identified as *Aspergillus sp* and *Curvularia spp* by scanning electron microscopy. Biotensioactive production was evaluated by studying the hemolytic activity, oil spreading, drop-collapse and emulsification assays. The HL10 strain showed the best performance to produce biotensioactive, with a yield of 1.897 g/L. Therefore, the biotensioactive synthesized by HL10 strain can be used in the bioremediation of oil-contaminated soil and water.

Key words: filamentous fungi, biotensioactives, bioremediation

Introducción

Hoy en día, el petróleo es un factor clave para el desarrollo de la vida diaria, ya que sus derivados son la materia prima para la producción de energéticos y artículos de uso común. Sin embargo, durante su extracción y refinación se generan grandes cantidades de aguas residuales también llamadas congénitas. El agua congénita se produce cuando el agua de los depósitos subterráneos se lleva a la superficie durante la extracción del petróleo [1]. Una de las características más interesantes del agua congénita es que es una fuente de microorganismos adaptados a vivir en condiciones extremas [2]. La supervivencia de estos microorganismos está relacionada con su

capacidad de sintetizar biosurfactantes (o biotensioactivos) los cuales poseen la característica de reducir la tensión superficial entre dos fases inmiscibles como agua y aceite. Por medio de ellos, los microorganismos logran acceder a los elementos del medio para aprovecharlos como fuente de carbono. Los biotensioactivos representan una herramienta útil en biorremediación como compuestos degradadores de petróleo y sus derivados [3]. Gracias a que son compuestos naturales, los biotensioactivos son biodegradables, efectivos a temperaturas mayores a 70°C y soportan niveles de salinidad mayores a 1.8E5 mg/L [4].

Dentro de la gama de microorganismos capaces de sintetizar biotensioactivos, es común encontrar hongos filamentosos. Los hongos son aerobios, de amplia distribución geográfica y soportan condiciones extremas como pH entre 3 y 12, además de temperaturas de 2 a 70°C. En su mayoría son simbióticos con las demás especies microbianas, y algunos de ellos son capaces de utilizar el carbono del petróleo como fuente energética [5]. Por ejemplo Beyoda et al. [6] comprobaron la capacidad del consorcio de hongos filamentosos *Neosartorya sp*, *Aspergillus sp.* y *Rhizomucor sp* para biorremediar petróleo crudo pesado. Al-Hawash [7] sugiere que los hongos almacenan y degradan enzimáticamente los hidrocarburos. En este proceso, los biotensioactivos intervienen modificando la tensión superficial y el grado de emulsión para que los hongos dispongan de la materia orgánica. Estos estudios demuestran la capacidad de los hongos para ser aplicados en biorremediación, por lo que este trabajo se enfoca en aislar y evaluar la capacidad de hongos filamentosos nativos para producir biotensioactivos.

Metodología

Sitio de muestreo y caracterización del agua congénita

El sitio de investigación está ubicado en Juárez, Chiapas, México (17°43'13"N 93°9'20"W). La muestra de agua congénita se recolectó del pozo Artesa-395 propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-143-SEMARNAT-2003. Las propiedades fisicoquímicas del agua congénita se midieron de acuerdo con metodología de las normas mexicanas listadas a continuación, tal como alcalinidad (NMX-AA-036-SCFI-2001), turbiedad (NMX-AA-038-SCFI-2001), conductividad (NMX-AA-093-SCFI-1986), cloruros totales (NMX-AA-073-SCFI-2001) y pH (NMX-AA-008-SCFI-2000).

Cultivo y aislamiento de las cepas fúngicas presentes en el agua congénita

Para el cultivo de las cepas fúngicas, se preparó agar de papa y dextrosa (PDA, Bixon) a una concentración de 39 g/L. El agar se esterilizó por calor húmedo a 121°C y 15 lb/in² durante 15 min.

En condiciones de esterilidad, se vertió agar en cinco cajas Petri, las cuales se dejaron reposar hasta que el agar gelificó completamente. En cada caja se agregó 0.1 mL de agua congénita y se diseminó uniformemente con un asa de digralsky [8]. Las cajas se mantuvieron en una incubadora biológica a 28°C durante 96 h o hasta observar la expresión de las colonias de hongos filamentosos.

Con ayuda de un sacabocado (1 cm de diámetro) se extrajeron muestras de cada tipo de hongo, y se colocaron nuevamente en agar PDA. Las cajas Petri con los cultivos aislados (axénicos) se mantuvieron en incubación hasta obtener la biomasa necesaria para su caracterización.

Crecimiento en medio sólido suplementado con petróleo

Como primera aproximación para evaluar la capacidad de los hongos para usar el petróleo como única fuente de carbono se realizó un ensayo en medio sólido. El medio de agar bacteriológico fue utilizado como medio selectivo para hongos (15 g/L), el cual fue suplementado con rosa de bengala (0.05 g/L) para inhibir el crecimiento bacteriano. Primero, el agar bacteriológico (esterilizado en autoclave a 17 lb/plg² durante 15 min) se vertió en cajas petri y se dejó gelificar antes de colocar papel filtro whatman (1x1 cm) impregnado con petróleo. Encima del papel filtro se colocó una muestra del hongo (1 cm de diámetro) obtenida de los cultivos puros. Finalmente, las cajas petri se incubaron a 28°C por 96 h. Los experimentos se realizaron bajo condiciones asépticas.

Crecimiento en medio líquido suplementado con petróleo

Las cepas que mostraron actividad en la etapa anterior fueron sometidas al ensayo de sobrevivencia en medio líquido. Para ello, se preparó caldo nutritivo a base de (g/L) extracto de carne (1.0), extracto de levadura (2.0), peptona caseína (5.0) y NaCl grado reactivo (5.0). Además, se requirió caldo bushnell-haas preparado (g/L): KH₂PO₄ (1), K₂HPO₄ (1), NH₄NO₃ (1), MgSO₄ (0.2), CaCl₂ (0.02) y FeCl₂ (0.05).

Primero, la biomasa extraída de los cultivos axénicos de cada hongo se inoculó en 100 mL de caldo nutritivo. La concentración de la suspensión se ajustó hasta una densidad óptica de 0.5 (OD_{450nm} , Genesys 20, Thermo Spectronic). Posteriormente, un volumen de 5 mL de esta suspensión se adicionó a 250 mL de caldo con el medio de cultivo bushnell-haas suplementado con 1% v/v de petróleo como fuente de carbono. La mezcla se colocó en un biorreactor con entrada de aire y sistema de venteo [9]. Cada 48 h se cuantificaron las unidades formadoras de colonia (UFC/mL) a partir de 1 mL de muestra aplicando la técnica de conteo en placa.

Análisis morfológico de las cepas fúngicas

Una pieza de papel filtro se colocó en el centro de una caja petri con agar PDA, y en el espacio libre se distribuyeron muestras de la cepa fúngica purificada. Después de 7 días, el micelio cubrió el papel filtro, por lo que fue separado de la caja petri para observarlo en el microscopio electrónico (JEOL JSM-6010LA) [10].

Cinética de crecimiento microbiano

Primero, la biomasa extraída de los cultivos axénicos de cada hongo se inoculó en 300 mL de caldo GPYS, de acuerdo con la formulación propuesta por Ishaq et al. 2015. La concentración de la suspensión se ajustó hasta una densidad óptica de 0.4 (OD_{450nm}), y se colocó en un biorreactor con entrada de aire y sistema de venteo. La producción de biomasa fúngica se cuantificó por turbidimetría midiendo la absorbancia de la muestra a 450 nm cada 12 h por ocho días. La fase estacionaria se identificó de la curva densidad óptica *versus* tiempo, para cada tipo de hongo.

Obtención de caldo libre de células

Durante la fase estacionaria de crecimiento de cada hongo se extrajeron alícuotas de 30 mL cada 24 h. Las alícuotas se centrifugaron a 5,500 rpm por 20 min, y la fase líquida sin células (desde ahora caldo libre de células o CLC) se reservó para la caracterización de los biotensioactivos.

Actividad hemolítica

El ensayo de actividad hemolítica se realizó con agar base sangre con 5% v/v de sangre de cordero. El agar se preparó en cajas petri y después se extrajeron porciones circulares del agar gelificado, para después vaciar 1 mL del CLC en los espacios vacíos. Después de 24 h se observó el posible efecto hemolítico, es decir, el desarrollo de una zona despejada alrededor de los depósitos [11].

Dispersión de aceite

Un volumen de 30 mL de agua se vertió en cajas petri de vidrio y luego se agregó una gota de petróleo. Después se añadieron 0.2 mL de CLC sobre la gota sobrenadante de petróleo. La formación de una zona de aclaramiento en la gota de petróleo indicó la presencia de biotensioactivos [11].

Gota colapsada

Un volumen de 0.2 mL de petróleo se depositó sobre una superficie hidrofóbica (papel parafilm) y se dejó secar hasta formar una película delgada. Después se colocó una gota de CLC sobre la película de petróleo y se observó su comportamiento inmediato. El resultado es negativo (-) si la gota permanece en su forma original mientras que el resultado es positivo (+) si la gota colapsa [12].

Índice de emulsión (E_{24})

En un tubo de ensayo se vertieron 2 mL de CLC y 2 mL de petróleo ($28^{\circ}C \pm 1$, 1 atm), posteriormente se mezclaron con ayuda de un vórtex durante 3 min. El tubo se selló y se dejó reposar por 24 h. El índice de emulsión se calculó dividiendo la altura de emulsión entre la altura total multiplicado por 100. Si $E_{24} \geq 50\%$ el resultado fue positivo, si $E_{24} \leq 50\%$ el resultado fue negativo [13].

Extracción y caracterización del biotensioactivo

El biotensioactivo se extrajo del CLC por el método de precipitación ácida. Para ello, el pH del CLC se ajustó hasta 2 con HCl 2N y se mantuvo en agitación 12 h o hasta observar la aparición de partículas suspendidas. Después la solución se centrifugó a 6,000 rpm durante 25 min, el sobrenadante se descartó y la fase sólida se secó para cuantificar la masa obtenida [14].

Resultados y discusión

Caracterización del agua congénita

El agua congénita se obtuvo del pozo Artesa-395 propiedad de PEMEX, ubicado en Juárez, Chiapas, México. Las características de la muestra se enlistan en la tabla 1. Estos resultados son similares a los reportadas por Solís-Contreras [15], quien analizó el agua congénita de un pozo petrolero cercano al sitio de muestreo. La diferencia en la concentración de cloruros totales puede estar relacionada con la profundidad del pozo Artesa (2000 m).

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del agua congénita del pozo Artesa-395.

Característica	Alcalinidad (mg/L)	Cloruros totales (mg/L)	Conductividad eléctrica (mS/cm)	pH	Turbiedad (NTU)
Esta investigación	225	11225	3.8	5.3	179
Solís-Contreras [15]	300	93701	2.5	6.5	179

Cultivo de las cepas en medio sólido

Ocho cepas diferentes de hongos filamentosos fueron aisladas del agua congénita, denominadas HL1, HL2, HL3, HL4, HL5, HL9, HL10 y HL11. Durante el ensayo en medio sólido se observó que solo las cepas HL4, HL5, HL10 y HL11 desarrollaron sus filamentos sobre el papel filtro. Este comportamiento sugiere que los hongos mantienen su metabolismo activo utilizando al petróleo como fuente de carbono [15] (Figura 1).

Figura 1. Cultivo axénico (arriba) y prueba en medio sólido (abajo) de las cepas HL4, HL5, HL10 y HL11.

Cultivo de las cepas en medio líquido

Las cepas HL4, HL5, HL10 y HL11 seleccionadas en la etapa anterior, se cultivaron individualmente en medio líquido enriquecido con petróleo. Los resultados revelaron que las cepas HL10 y HL11 lograron reproducirse, mientras que las cepas HL4 y HL5 no sobrevivieron. Si bien es cierto que las condiciones entre el laboratorio y el nicho natural pueden afectar el desarrollo óptimo de las cepas [16], aquellas más resistentes se adaptarán a condiciones extremas y lograrán asimilar los recursos disponibles [17]. El análisis morfológico por SEM de las cepas HL10 y HL11 mostró que la primera pertenece al género *Aspergillus* (Fig. 2b) con diámetro de conidios de $2.8 \pm 0.4 \mu\text{m}$. En cambio, la cepa HL11 (Fig. 2c) pertenece al género *Curvularia* con ascas de $17 \pm 2 \mu\text{m}$ de longitud.

Estudios recientes han reportado la capacidad de cepas pertenecientes al género *Aspergillus* para degradar algunas fracciones del petróleo [18] o incluso petróleo crudo [19]. En contraste, el género *Curvularia* parece trabajar mejor en conjunto con otros microorganismos [20].

Figura 2. Curva de crecimiento de las cepas HL10 y HL11 en medio líquido enriquecido con petróleo (a). Imágenes de SEM de las cepas HL10 (b) y HL11 (c).

Cinética de crecimiento microbiano

Los análisis anteriores sugieren la capacidad de las cepas HL10 y HL11 para sintetizar biotensioactivos, pero la producción máxima de este biocompuesto ocurre en el punto máximo de proliferación de los hongos. Después de este momento, los hongos inician su fase estacionaria debido principalmente a la limitación de nitrógeno en el medio [21]. La cinética de crecimiento de las cepas HL10 (Fig. 3a) y HL11 (Figura 3b), indicaron que el punto máximo de crecimiento se alcanzó a las 96 h en ambos casos, por lo que la caracterización de los biotensioactivos se hizo a este tiempo.

Figura 3. Cinética de crecimiento de las cepas HL10 (a) y HL11 (b). Las flechas señalan el punto máximo de crecimiento.

Análisis de los biotensioactivos

Con base en los resultados de la cinética de crecimiento (Fig. 3), la presencia de los biotensioactivos se analizó en muestras de CLC obtenido a 96 h de cultivo. La actividad tensioactiva se examinó con ensayos de actividad hemolítica, dispersión en aceite, gota colapsada e índice de emulsión (Tabla 2).

Primero se estudió la actividad hemolítica de los biotensioactivos, es decir, la capacidad de romper los glóbulos rojos de la sangre. De acuerdo con Kiran *et al.* [22], el grado hemólisis está relacionado con la cantidad de biotensioactivo producido. La Tabla 2 reveló que la cepa HL10 produjo un efecto hemolítico en un diámetro de 10 mm, mientras que el efecto de la cepa HL11 fue menor. Posteriormente, en el análisis de dispersión de aceite, el CLC de la cepa HL10 produjo un área de dispersión en la película de petróleo de 5.72 mm² debido a la presencia de biotensioactivos [23]. En cambio, el CLC de la cepa HL11 no registró efecto.

Por otro lado, durante el ensayo de la gota colapsada se observó el esparcimiento de la gota de CLC de la cepa HL10 sobre la superficie del petróleo. En contraste, las gotas de CLC de la cepa HL11 mantuvieron su forma durante el ensayo, lo que indica poco o nulo contenido de biotensioactivo. El colapso ocurre cuando disminuye la

tensión superficial de una gota de CLC debido a que el biotensioactivo entra en contacto con la sustancia a la que es afín, en este caso el petróleo [24]. Así mismo, el índice de emulsión reveló que solamente la CLC de la cepa HL10 alcanzó un $E_{24} \geq 50\%$. Esto se debe a que el biotensioactivo logra formar una emulsión entre el agua de naturaleza hidrofílica y con el petróleo de naturaleza hidrofóbica, este mecanismo es necesario para la descomposición de los hidrocarburos [7]. Posteriormente los biotensioactivos producidos por las cepas HL10 y HL11 fueron parcialmente purificados, obteniendo 1.897 y 1.1 g/L respectivamente. Con base en los resultados de las pruebas cualitativas (Tabla 2) se esperaba un mayor rendimiento del biotensioactivo de la cepa HL10. Estos resultados son similares a lo reportado por Asgher *et al.* [14] y Al-Hawash *et al.* [7] quienes obtuvieron rendimientos de 2.3 g/L y 1.4 g/L respectivamente para biotensioactivos obtenidos de cepas de *Aspergillus*.

Tabla 2. Actividad tensioactiva de las cepas HL10 y HL11 en presencia de petróleo.

Cepa	Actividad hemolítica (mm)	Dispersión de aceite (mm ²)	Gota colapsada (+/-)			E ₂₄ (%)	Rendimiento g/L
			R1	R2	R3		
HL10	10	5.72	+	+	+	74.6	1.897
HL11	4	0	-	-	-	27.5	1.100

Trabajo a futuro

La presente investigación demostró que las cepas fúngicas nativas del pozo Artesa-305 pueden sintetizar biotensioactivos. Se recomienda evaluar la producción de los biotensioactivos, cultivando los hongos de manera individual o en consorcio en condiciones de temperatura, pH y salinidad similares al yacimiento petrolero. Además, se debe evaluar la eficiencia de los hongos para descomponer hidrocarburos y petróleo crudo.

Conclusiones

En este estudio, se aislaron ocho cepas fúngicas a partir del agua congénita proveniente del pozo Artesa-395 ubicado en Juárez, Chiapas, México. El ensayo en medio sólido reveló que las cepas identificadas como HL4, HL5, HL10 y HL11 fueron capaces de utilizar al petróleo como única fuente de carbono. De estas cuatro cepas, solo HL10 y HL11 crecieron en medio líquido enriquecido con petróleo. Las imágenes obtenidas por microscopía electrónica mostraron que las cepas HL10 y HL11 pertenecen a los géneros *Aspergillus* y *Curvularia* respectivamente. La cepa *Aspergillus sp* (HL10) exhibió un desempeño superior a la cepa *Curvularia spp* (HL11) en las pruebas de actividad tensioactiva como actividad hemolítica, dispersión de aceite, gota colapsada e índice de emulsión. Finalmente, el rendimiento del biotensioactivo producido por la cepa *Aspergillus sp* fue de 1.897 g/L, comparable con estudios previos. El uso del biotensioactivo producido por la cepa nativa *Aspergillus sp* es una estrategia prometedora para la biorremediación de aguas y suelos contaminados por hidrocarburos.

Agradecimientos

Se le agradece a la M.I. Ana Laura Severo Domínguez, M.I. Anabel González Díaz y MC Lorena González Díaz, por la oportunidad de hacer diversos análisis de los biotensioactivos así como microscopía electrónica y análisis en el espectrómetro infrarrojo.

Referencias

- [1] S. Jiménez, M. M. Micó, M. Arnaldos, F. Medina, and S. Contreras, "State of the art of produced water treatment," *Chemosphere*, vol. 192, pp. 186-208, 2018.
- [2] J. Zhao *et al.*, "Petroleum accumulation: from the continuous to discontinuous," *Petroleum Research*, vol. 2, no. 2, pp. 131-145, 2017.

- [3] L. A. Sarubbo *et al.*, "Biosurfactants: Production, properties, applications, trends, and general perspectives," *Biochemical Engineering Journal*, vol. 181, p. 108377, 2022.
- [4] C. Negin, S. Ali, and Q. Xie, "Most common surfactants employed in chemical enhanced oil recovery," *Petroleum*, vol. 3, no. 2, pp. 197-211, 2017.
- [5] L. Naranjo-Briceño *et al.*, "Potential Role of Extremophilic Hydrocarbonoclastic Fungi for Extra-Heavy Crude Oil Bioconversion and the Sustainable Development of the Petroleum Industry," pp. 559-586, 2019.
- [6] C. C. Bedoya Ciro and L. H. Estupiñan B, "Evaluación in vitro de la capacidad biorremediadora de hongos filamentosos sobre petróleo crudo," *Nova*, vol. 16, pp. 37-58, 2018.
- [7] A. B. Al-Hawash *et al.*, "Biodegradation of n-hexadecane by *Aspergillus* sp. RFC-1 and its mechanism," *Ecotoxicology and Environmental Safety*, vol. 164, pp. 398-408, 2018.
- [8] M. T. Madigan, J. M. Martinko, P. V. Dunlap, and D. P. Clark, *Brock. Biología de los microorganismos*. Pearson, 2017.
- [9] M. E. Ojeda-Morales, M. Domínguez-Domínguez, M. A. Hernández-Rivera, and J. G. Álvarez-Ramírez, "Biosurfactant Synthesized by *Azospirillum lipoferum* ALM1B2: Characterization and Application for Environmental Protection," *Water, Air, & Soil Pollution*, vol. 227, no. 6, 2016.
- [10] G. Venkatesh Babu, P. Perumal, S. Muthu, S. Pichai, K. Sankar Narayan, and S. Malairaj, "Enhanced method for High Spatial Resolution surface imaging and analysis of fungal spores using Scanning Electron Microscopy," *Scientific Reports*, vol. 8, no. 1, 2018.
- [11] H. M. M. Ibrahim, "Characterization of biosurfactants produced by novel strains of *Ochrobactrum anthropi* HM-1 and *Citrobacter freundii* HM-2 from used engine oil-contaminated soil," *Egyptian Journal of Petroleum*, vol. 27, no. 1, pp. 21-29, 2018.
- [12] C. Zhong, J. Zhao, W. Chen, D. Wu, and G. Cao, "Biodegradation of hydrocarbons by microbial strains in the presence of Ni and Pb," *3 Biotech*, vol. 10, no. 1, 2019.
- [13] Z. Ahmad, M. Arshad, H. N. Asghar, M. A. Sheikh, and D. E. Crowley, "Isolation, Screening and Functional Characterization of Biosurfactant Producing Bacteria Isolated from Crude Oil Contaminated Site," *International Journal of Agriculture and Biology*, vol. 18, no. 03, pp. 542-548, 2016.
- [14] M. Asgher, S. Arshad, S. A. Qamar, and N. Khalid, "Improved biosurfactant production from *Aspergillus niger* through chemical mutagenesis: characterization and RSM optimization," *SN Applied Sciences*, vol. 2, no. 5, 2020.
- [15] J. L. Solís-Contreras, "Efecto de la mojabilidad de un sistema sólido-líquido producido por un tensioactivo sintetizado por una cepa fúngica petrolílica," Doctorado en Ciencias División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, México, 2020.
- [16] T. S. Tshikantwa, M. W. Ullah, F. He, and G. Yang, "Current Trends and Potential Applications of Microbial Interactions for Human Welfare," *Frontiers in Microbiology*, vol. 9, 2018.
- [17] S. Rodríguez-Pérez, M. A. Crescencia-Arone, J. Soria-Calzadillo, I. A. Aguilera-Rodríguez, and M. J. Serrat-Díaz, "Determinación de biomasa fúngica y su utilidad en procesos biotecnológicos," *Afinidad*, vol. 74, pp. 60-67, 2016.
- [18] J. Araujo, F. Yegres, G. Barreto, A. A. Antequera, B. Depool, and Y. Rojas, "Biocatalizadores fúngicos hidrocarbonoclasticos del genero *Aspergillus* para la descontaminación de agua con Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPAs)," *Revista Cubana de Química* vol. 28, no. 2, pp. 703-735, 2016.
- [19] A. A.-E. L. M. El-Hanafy *et al.*, "Characterization of native fungi responsible for degrading crude oil from the coastal area of Yanbu, Saudi Arabia," *Biotechnology & Biotechnological Equipment*, vol. 31, no. 1, pp. 105-111, 2016.
- [20] B. Kumari, M. Singh, P. K. Srivastava, and S. N. Singh, "Degradation of Petroleum Sludge in Soil by Bacterial-Fungal Co-Culture in Presence of Organic and Inorganic Stimulants," *International Journal of Plant and Environment*, vol. 5, no. 03, pp. 155-164, 2019.
- [21] A. Decesaro, M. R. Rigon, A. Thomé, and L. M. Colla, "Produção de biossurfactantes por microrganismos isolados de solo contaminado com óleo diesel," *Química Nova*, vol. 36, no. 7, pp. 947-954, 2013.
- [22] G. S. Kiran *et al.*, "Optimization and production of a biosurfactant from the sponge-associated marine fungus *Aspergillus ustus* MSF3," *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, vol. 73, no. 2, pp. 250-256, 2009.
- [23] L. J. Raiger lustman and N. I. López, "Los biosurfactantes y la industria petrolera," *Química Viva* vol. 8, no. 3, pp. 146-161, 2009.
- [24] U. Ishaq *et al.*, "Production and characterization of novel self-assembling biosurfactants from *Aspergillus flavus*," *Journal of Applied Microbiology*, vol. 119, no. 4, pp. 1035-1045, 2015.